

A (IM)POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DE BEM DE FAMÍLIA: LIMITES E CONTROVÉRSIAS JURÍDICAS*THE (IM)POSSIBILITY OF USUCAPION OF FAMILY PROPERTY: LEGAL LIMITS AND CONTROVERSIES*Ianca Gabriele Farias Nascimento¹Layr Leorne Mendes Junior²

RESUMO: A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à propriedade (art. 5º, XXII), condicionando-o à sua função social (art. 5º, XXIII). Nesse cenário, destaca-se a usucapião como forma originária de aquisição da propriedade, fundamentada na posse prolongada, pacífica e, em determinados casos, acompanhada de boa-fé e justo título. Trata-se de instrumento que promove a justiça social ao reconhecer o domínio daquele que exerce posse legítima e contínua, sancionando o abandono por parte do proprietário formal. No entanto, surgem controvérsias quanto à aplicabilidade da usucapião sobre bens juridicamente protegidos, como o bem de família — impenhorável, segundo a Lei nº 8.009/1990 — e os bens de herança, especialmente em situações de condomínio entre coerdeiros. Nesse contexto, o presente trabalho busca investigar os limites e as possibilidades da usucapião envolvendo tais bens, à luz da doutrina e da jurisprudência brasileiras. Parte-se da hipótese de que, se ausente a função social da propriedade e presentes os requisitos legais — posse contínua, pacífica e com *animus domini* — é possível a aquisição desses bens por usucapião. O objetivo geral é analisar criticamente a viabilidade jurídica da usucapião sobre bem de família integrante de herança, enquanto os objetivos específicos envolvem o estudo dos fundamentos teóricos da usucapião, a análise do regime jurídico do bem de família e da sucessão, e a avaliação da compatibilidade entre esses institutos no ordenamento jurídico brasileiro. A pesquisa será de natureza qualitativa, com abordagem exploratória e descritiva, fundamentada no método dedutivo. As etapas incluem a revisão bibliográfica de autores consagrados, análise normativa da Constituição Federal, Código Civil e da Lei nº 8.009/1990.

Palavras-chave: usucapião; bem de família; herança e função social da propriedade.

ABSTRACT: The 1988 Federal Constitution guarantees the right to property (art. 5, XXII), conditioning it on its social function (art. 5, XXIII). In this context, usucapion stands out as an original mode of acquiring property, based on prolonged and peaceful possession and, in certain cases, accompanied by good faith and just title. It serves as an instrument that promotes social justice by recognizing ownership in favor of those who exercise legitimate and continuous possession, while sanctioning abandonment by the formal owner. However, controversies arise regarding the applicability of usucapion to legally protected assets, such as the family home — which is exempt from attachment under Law No. 8,009/1990 — and inherited property, especially in situations of co-ownership among co-heirs. In this scenario, the present study seeks to investigate the limits and possibilities of usucapion involving such assets, in light of Brazilian legal scholarship and case law. The hypothesis adopted is that, in the absence of the social function of property and when the legal requirements are met — continuous and peaceful possession with *animus domini* — it is possible to acquire such assets through usucapion. The general objective is to critically analyze the legal feasibility of usucapion over a family home that forms part of an estate, while the specific objectives include studying the theoretical foundations of usucapion, examining the legal framework governing the family home and

succession law, and evaluating the compatibility between these institutes within the Brazilian legal system. The research will be qualitative in nature, with an exploratory and descriptive approach, grounded in the deductive method. The stages include a literature review of established authors and a normative analysis of the Federal Constitution, the Civil Code, and Law No. 8,009/1990.

Keywords: usucaption; family property; inheritance and social function of property.

¹Bacharelanda do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: iancaunigrande@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: leorne@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à propriedade como um dos pilares dos direitos fundamentais do cidadão, conforme dispõe o artigo 5º, inciso XXII da CF/1988. Essa garantia, entretanto, não confere ao proprietário um poder irrestrito sobre o bem. Pelo contrário, o próprio texto constitucional estabelece, no inciso XXIII do mesmo dispositivo, que a propriedade deve atender à sua função social, demonstrando que o legislador constituinte buscou equilibrar o interesse individual com as necessidades coletivas. Nesse cenário, destacam-se as formas originárias de aquisição da propriedade reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente a usucapião, que se apresenta como instrumento efetivo de concretização desse equilíbrio entre propriedade privada e interesse social.

A usucapião, como instituto jurídico de grande relevância, desempenha um papel fundamental na pacificação social, na promoção do direito à moradia e no processo de regularização fundiária. Trata-se de mecanismo por meio do qual o Estado reconhece a transferência da propriedade a partir do exercício prolongado, contínuo, pacífico e ininterrupto da posse, desde que preenchidos os requisitos legais. Em determinadas modalidades, exige-se ainda boa-fé e justo título, reforçando a importância da conduta responsável do possuidor. Ao valorizar a posse que cumpre função social e ao desestimular o abandono e a desídia do proprietário formal, a usucapião se revela um instrumento de justiça social, que permite transformar situações fáticas consolidadas em situações jurídicas legítimas, promovendo segurança e estabilidade nas relações sociais.

Contudo, a aplicação prática da usucapião encontra limites quando se confronta com bens juridicamente protegidos, como o bem de família e os bens sujeitos à sucessão hereditária. O bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/1990, é considerado impenhorável e destinado à preservação do mínimo existencial da entidade familiar, garantindo sua moradia e dignidade. Por sua vez, os bens de herança, especialmente quando permanecem em estado de condomínio

entre coerdeiros, suscitam dúvidas quanto à possibilidade de aquisição por usucapião, seja por um dos herdeiros que exerce posse exclusiva, seja por um terceiro que ocupa o imóvel há longo período. Essa sobreposição de institutos jurídicos — cada qual dotado de forte carga social — torna a análise mais complexa e exige interpretação cuidadosa da legislação.

A controvérsia principal consiste em determinar se a proteção conferida ao bem de família é absoluta a ponto de impedir sua aquisição por usucapião, e se a posse qualificada exercida por um único herdeiro sobre um bem hereditário pode constituir fundamento suficiente para o reconhecimento da propriedade plena por via originária. A solução dessas questões demanda a ponderação de valores constitucionais relevantes, como o direito à moradia, a proteção da família, a função social da propriedade e as garantias processuais relacionadas ao devido processo legal e ao contraditório. A hermenêutica aplicada deve considerar não apenas a letra da lei, mas também a finalidade de cada instituto e sua repercussão social.

Diante desse panorama, a presente pesquisa tem por objetivo analisar criticamente a viabilidade jurídica da usucapião sobre bem de família integrante de herança, investigando os limites e as possibilidades de sua aplicação em bens tradicionalmente protegidos pelo direito brasileiro. Para tanto, desenvolvem-se como objetivos específicos o estudo dos fundamentos teóricos da usucapião, a análise do regime jurídico do bem de família e da sucessão, bem como a avaliação da compatibilidade entre esses institutos no ordenamento jurídico nacional.

A metodologia adotada é qualitativa, com abordagem exploratória e descritiva, estruturada a partir do método dedutivo e fundamentada em revisão bibliográfica de autores consagrados e análise normativa, em especial da Constituição Federal e do Código Civil.

Trata-se de investigação de elevada relevância prática, considerando a recorrência desses conflitos no cotidiano forense e a necessidade de interpretação segura, coerente e tecnicamente embasada por parte dos operadores do direito, contribuindo, assim, para o fortalecimento da segurança jurídica e para a promoção da justiça social.

2. O REGIME JURÍDICO DA USUCAPIÃO NO DIREITO BRASILEIRO

2.1 Usucapião: Conceito, Natureza Jurídica e Fundamentação Doutrinária

O direito à propriedade é garantido pela Constituição Federal, mas o ordenamento jurídico brasileiro também reconhece formas alternativas de aquisição da propriedade, em

especial por meio da usucapião.

Este instituto, essencial para a estabilidade das relações jurídicas e para a efetivação da função social da propriedade, permite que o possuidor que preencha determinados requisitos torne-se proprietário do bem, independentemente da vontade do titular original. A seguir, serão explorados o conceito, a natureza jurídica e as principais perspectivas doutrinárias sobre o tema.

A usucapião pode ser definida, de forma geral, como um modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais, fundado na posse prolongada do bem, com o atendimento de requisitos legais como o decurso do tempo e a demonstração de boa-fé, quando exigida. Trata-se, portanto, de uma forma de estabilização das situações possessórias prolongadas, conferindo segurança jurídica e consolidando fatos sociais. Nesse sentido, o professor Carlos Roberto Gonçalves preceitua:

A usucapião é o modo originário de aquisição da propriedade, móvel ou imóvel, em virtude da posse prolongada no tempo e atendidos os requisitos legais. Opera-se independentemente da vontade do proprietário anterior, constituindo-se em verdadeira sanção pela inércia daquele em não exercer seu direito. (GONÇALVES, 2018, p. 117)

Dessa maneira, o instituto não apenas protege aquele que exerce a função social da posse, mas também pune o desinteresse ou abandono do proprietário formal, que deixa de exercer seu direito de forma efetiva.

A usucapião é classificada como um modo originário de aquisição de propriedade. Isso significa que o novo proprietário não sucede o anterior em seus direitos e obrigações, mas adquire um título novo, desvinculado de eventuais ônus que antes recaíam sobre o bem. Essa característica é fundamental para entender a usucapião como instrumento de pacificação social.

Diniz (2017) afirma que a usucapião extingue as relações jurídicas anteriores, permitindo ao novo possuidor adquirir o bem sem vínculo com o antigo titular, o que caracteriza sua natureza originária.

Assim, a natureza originária da aquisição permite que o possuidor adquira o bem livre e desembaraçado, independentemente de registros anteriores, promovendo uma verdadeira “renovação” no direito de propriedade.

Para que a usucapião seja reconhecida, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 (arts. 183 e 191) e no Código Civil de 2002 (arts. 1.238 a 1.244), que disciplinam as diferentes modalidades e os elementos necessários para sua configuração. Entre eles, destaca-se a posse contínua e incontestada, que deve ser mansa,

pacífica e ininterrupta, sem oposição do proprietário anterior ou de terceiros. Outro requisito essencial é o decurso do tempo, cujos prazos variam conforme a espécie de usucapião — podendo ser de cinco, dez, quinze ou vinte anos, a depender da modalidade. Além disso, exige-se a presença do chamado *animus domini*, isto é, o comportamento do possuidor como se fosse verdadeiro proprietário, demonstrando intenção clara de exercer o domínio sobre a coisa.

Em algumas modalidades, como na usucapião ordinária, são também indispensáveis a boa fé e a existência de justo título. Tais exigências são interpretadas de forma rigorosa, visto que a usucapião altera substancialmente a situação jurídica, transferindo o domínio do bem.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê diferentes modalidades de usucapião, cada uma adaptada a realidades sociais específicas. A usucapião extraordinária, por exemplo, requer posse prolongada por quinze anos, podendo esse prazo ser reduzido para dez anos caso o possuidor tenha estabelecido moradia habitual no imóvel ou realizado obras de caráter produtivo, conforme dispõe o artigo 1.238 do Código Civil de 2002. Já a usucapião ordinária exige a posse pelo prazo de dez anos, além da boa-fé e do justo título, conforme estabelece o artigo 1.242 do Código Civil de 2002.

A usucapião especial urbana é aplicável a áreas urbanas de até 250 metros quadrados, destinadas à moradia, com prazo mínimo de cinco anos de posse, conforme dispõe o artigo 183 da Constituição Federal de 1988, reiterado pelo artigo 1.240 do Código Civil de 2002.

Por sua vez, a usucapião especial rural refere-se a imóveis de até cinquenta hectares, exigindo o exercício comprovado da função social da terra por cinco anos ininterruptos, nos termos do artigo 191 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 1.239 do Código Civil de 2002. Cada uma dessas modalidades busca atender a finalidades específicas, como a regularização fundiária e a promoção da função social da propriedade.

2.2 A Função Social da Propriedade e a Usucapião

O princípio da função social da propriedade, previsto no artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal, constitui o fundamento normativo central que legitima e dá sentido à existência da usucapião no ordenamento jurídico brasileiro. Esse princípio estabelece que a propriedade não pode ser compreendida apenas como um direito individual absoluto, voltado exclusivamente para a satisfação dos interesses particulares do titular. Ao contrário, deve ser exercida de maneira compatível com sua finalidade social, contribuindo para o bem-estar

coletivo, para o desenvolvimento da comunidade e para a harmonização das relações sociais. Assim, quando um bem é abandonado, negligenciado ou não recebe uma utilização produtiva ou adequada, ele deixa de cumprir sua função social e, conseqüentemente, perde parte da proteção jurídica normalmente conferida à propriedade privada, abrindo espaço para que a posse prolongada, efetiva e produtiva seja valorada e eventualmente premiada pelo instituto da usucapião.

Gonçalves (2018) destaca que a usucapião opera como instrumento de concretização prática do princípio da função social, ao permitir que a titularidade do bem seja transferida para aquele que efetivamente lhe atribui uma destinação socialmente útil, em detrimento do proprietário que o abandonou ou deixou improdutivo. Dessa forma, a usucapião não se limita a ser um simples mecanismo de aquisição originária da propriedade; ela se configura como um meio de promoção da justiça social, de incentivo ao uso responsável dos bens e de efetivação dos valores constitucionais voltados à dignidade humana, ao aproveitamento racional do patrimônio e ao desenvolvimento equilibrado da vida em sociedade.

Além disso, ao possibilitar a aquisição da propriedade com base na posse prolongada, contínua e qualificada, a usucapião estabelece um ponto de equilíbrio entre a tutela do direito individual de propriedade e a necessidade coletiva de que os bens cumpram sua função social. Em sua essência, o instituto valoriza a realidade fática em detrimento da mera formalidade registral, reconhecendo e legitimando situações consolidadas no tempo e promovendo a estabilidade das relações jurídicas. Dessa maneira, a usucapião consagra princípios fundamentais como a segurança jurídica, a pacificação social e a justiça distributiva, reforçando seu papel transformador no sistema jurídico brasileiro.

A doutrina nacional, representada por autores como Carlos Roberto Gonçalves e Maria Helena Diniz, ressalta de forma uníssona que a usucapião desempenha função essencial na organização social, pois, além de proteger aquele que exerce a posse com *animus domini* de forma contínua e evidente, incentiva a utilização racional, produtiva e socialmente adequada da propriedade. Com isso, contribui para a construção da ordem social, para a redução de conflitos fundiários e para a consolidação da paz social, reafirmando sua importância como instrumento moderno e indispensável de realização dos valores constitucionais.

2.3 Bem de Família e Usucapião sobre Bem de Herança

O bem de família configura-se como uma importante figura jurídica voltada à proteção do imóvel destinado à residência do núcleo familiar, assegurando que esse bem não possa ser facilmente atingido por execuções decorrentes de dívidas contraídas pelos seus integrantes. Seu propósito central é garantir a preservação do direito fundamental à moradia, elemento indispensável à dignidade humana e à estabilidade da entidade familiar. Ao resguardar o imóvel residencial, o instituto reforça a função social da propriedade, evidenciando que o patrimônio deve servir ao bem-estar das pessoas e ao cumprimento de sua finalidade social, e não apenas a interesses patrimoniais estritamente individuais.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2020) destacam que o bem de família representa verdadeira manifestação do princípio constitucional da função social da propriedade, ao assegurar que a moradia familiar — considerada um dos pilares da estrutura social — seja protegida contra quaisquer atos que possam comprometer a subsistência digna de seus membros. Para esses autores, a proteção conferida ao bem de família vai além da esfera patrimonial, alcançando também a dimensão humana e social da propriedade, uma vez que o lar constitui espaço de afeto, estabilidade, proteção e desenvolvimento das relações familiares.

No tocante à sua classificação, o bem de família pode se apresentar sob duas modalidades: o voluntário e o legal. O bem de família voluntário é aquele instituído por ato de vontade dos próprios interessados, mediante instrumento formal e posterior registro, em conformidade com os artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil. Já o bem de família legal decorre automaticamente da Lei nº 8.009/1990, bastando que o imóvel seja utilizado como residência da família para que passe a ser considerado impenhorável. Apesar das distinções procedimentais e estruturais entre as duas modalidades, ambas compartilham o mesmo objetivo primordial: resguardar o direito à moradia como valor essencial e indispensável à proteção da família.

A legislação estabelece que o bem de família legal é, como regra, impenhorável, garantindo ampla proteção ao imóvel residencial. Contudo, a própria Lei nº 8.009/1990 prevê exceções em que essa proteção pode ser relativizada, especialmente quando se trata de dívidas diretamente relacionadas ao próprio imóvel, como financiamento habitacional, despesas condominiais e tributos; de obrigações de natureza alimentar, dada sua relevância social; ou ainda nos casos de fiança locatícia, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores. Tais exceções demonstram que, apesar de fortemente protegido, o bem de família não constitui um direito absoluto e imune a qualquer tipo de restrição.

Venosa (2021) observa que a proteção conferida ao bem de família deve sempre ser analisada em equilíbrio com outros interesses igualmente relevantes no cenário jurídico, como o direito do credor, a segurança jurídica e a própria função social da propriedade. Assim, embora o instituto desempenhe papel fundamental na tutela da moradia e na promoção da dignidade da família, sua aplicação prática exige ponderação e interpretação cuidadosa, de forma a harmonizar os diversos valores constitucionais envolvidos.

2.4 Bem de Família e Usucapião

O fato de determinado imóvel ser classificado como bem de família não impede, por si só, que ele seja adquirido por usucapião. Isso porque a proteção conferida por sua impenhorabilidade refere-se especificamente à impossibilidade de constrição judicial decorrente de dívidas ou execuções movidas contra os seus titulares, não alcançando as situações em que ocorre posse prolongada, contínua e exercida de forma incompatível com a função social da propriedade. Em outras palavras, a lei assegura que o bem destinado à moradia da entidade familiar não seja tomado para satisfação de credores, mas não impede que ele seja usucapido quando deixa de cumprir o papel social que justifica sua proteção especial. Tal situação se verifica, sobretudo, quando o imóvel permanece abandonado por longo período, encontra-se desocupado ou deixa de ser utilizado como residência, revelando desinteresse dos proprietários e descumprimento de sua destinação habitacional.

Conforme leciona Orlando Gomes (2020, p. 87), “a função social da propriedade prevalece sobre o caráter protetivo do bem de família. Quando o imóvel não cumpre sua destinação habitacional, abre-se espaço para que a posse prolongada de terceiros dê origem à usucapião.” A reflexão do autor evidencia que a usucapião opera como mecanismo de correção de distorções decorrentes do não aproveitamento adequado da propriedade, reafirmando a supremacia dos interesses sociais sobre a proteção meramente formal do patrimônio.

Para ilustrar essa situação, imagine-se um imóvel enquadrado como bem de família legal que, após o falecimento de seus titulares, permanece fechado e completamente abandonado por período superior a quinze anos. Não há uso habitual, manutenção, visitas de familiares ou qualquer manifestação de interesse por parte dos sucessores. Diante desse cenário, um terceiro que ocupe o imóvel de maneira contínua, pacífica, pública e com *animus domini* — isto é, com intenção de agir como verdadeiro proprietário — poderá pleitear a usucapião

extraordinária. Caso os requisitos legais sejam preenchidos, a propriedade poderá ser transferida ao possuidor, independentemente de sua classificação anterior como bem de família, demonstrando que a proteção jurídica desse instituto não é absoluta e deve ser interpretada em consonância com a função social da propriedade.

2.5 Usucapião de bem de herança: particularidades

A usucapião de bens de herança ocorre quando um dos herdeiros, ou um terceiro, exerce posse exclusiva sobre o bem herdado, com a intenção de dono, pelo período necessário à configuração da usucapião.

Para isso, a posse deve ser exclusiva, isto é, exercida por apenas um dos coerdeiros ou terceiros, sem oposição, e incompatível com o direito dos demais herdeiros, evidenciando a intenção inequívoca de domínio.

Pablo Stolze Gagliano (2020) destaca que a usucapião de bens hereditários exige a demonstração clara da posse exclusiva e contínua, acompanhada do *animus domini*, mesmo que essa posse seja contrária aos demais coerdeiros ou condôminos. Essa interpretação é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece que a posse exclusiva com intenção de dono pode levar à aquisição da propriedade, mesmo quando se trata de um bem indivisível pertencente a uma coletividade de herdeiros.

De acordo com Sílvio de Salvo Venosa (2021, p. 242), o bem herdado pode ser objeto de usucapião, mesmo em situações de condomínio, desde que haja o exercício da posse com exclusividade e intenção inequívoca de domínio, configurando-se o abandono pelos demais herdeiros.

Considere uma herança composta por uma casa, herdada por três irmãos. Um deles ocupa o imóvel de forma exclusiva, arca com todos os impostos e impede que os outros herdeiros utilizem o bem. Após 15 anos, poderá ingressar com ação de usucapião, demonstrando sua posse contínua, pacífica e com *animus domini*, ainda que os demais herdeiros não tenham formalizado a partilha.

No caso de usucapião sobre bem de herança, é indispensável citar o espólio, caso o inventário ainda não tenha sido encerrado, bem como todos os demais herdeiros ou interessados.

Gomes (2020, p. 92) adverte que a ausência de citação dos herdeiros ou condôminos em ação de usucapião configura grave violação do contraditório e da ampla defesa, tornando o processo nulo.

Além disso, é fundamental comprovar documentalmente a posse e trazer testemunhas que atestem a exclusividade e a ausência de oposição.

A usucapião de bem de família ou de bem de herança é juridicamente viável, desde que preenchidos os requisitos legais e demonstrada a posse com animus domini. Embora o bem de família seja protegido contra dívidas, essa proteção não se estende à aquisição originária por terceiros que exercem posse prolongada e exclusiva sobre o imóvel.

A análise de casos concretos deve sempre considerar a função social da propriedade e os princípios constitucionais que regem o direito civil brasileiro, garantindo equilíbrio entre a proteção à moradia e o cumprimento de obrigações sociais e jurídicas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo central analisar, de maneira ampla e aprofundada, a possibilidade jurídica de usucapião do bem de família por apenas um dos herdeiros, considerando os limites impostos pelo sistema normativo brasileiro e os princípios constitucionais que regem o direito de propriedade. Ao longo do desenvolvimento do estudo, pôde-se constatar que, embora o direito à propriedade figure como uma das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, tal prerrogativa não possui caráter absoluto. Pelo contrário, deve ser exercida e interpretada em consonância com sua função social, que atua como baliza para o uso ético, responsável e socialmente adequado dos bens.

A usucapião, enquanto forma originária de aquisição da propriedade, desponta como um dos mais relevantes institutos jurídicos voltados à regularização fundiária e à efetivação de direitos fundamentais. Seu papel transcende a simples transferência de domínio, pois funciona como importante instrumento de pacificação social, de promoção do acesso à moradia digna e de concretização de valores constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a segurança jurídica e a função social da propriedade. Nesse cenário, a análise de sua aplicabilidade sobre bens tradicionalmente protegidos — como o bem de família e os bens integrantes de uma herança — apresenta-se como um tema particularmente complexo e sensível. Essa complexidade decorre da necessidade de harmonizar direitos patrimoniais, garantias constitucionais e situações fáticas que, muitas vezes, envolvem abandono do bem, desinteresse

dos demais herdeiros e disputas familiares.

Constatou-se, ainda, que a característica de impenhorabilidade atribuída ao bem de família não é suficiente, por si só, para afastar a possibilidade de aquisição por usucapião. Isso porque essa proteção legal tem como finalidade primordial impedir que o imóvel destinado à moradia familiar seja perdido em decorrência de dívidas, assegurando a preservação do núcleo familiar. Todavia, quando o bem não está sendo utilizado para sua finalidade típica, encontre-se desocupado ou é objeto de abandono prolongado, abre-se espaço para a incidência da usucapião, desde que o possuidor demonstre o exercício contínuo, pacífico e ininterrupto da posse, com animus domini. Nesses casos, a proteção conferida pela legislação não impede que terceiros — ou até mesmo um dos herdeiros — adquiram a propriedade de forma originária, desde que preenchidos todos os requisitos legais.

No que se refere ao bem integrante de herança, a jurisprudência pátria tem reconhecido a possibilidade de usucapião por parte de um dos herdeiros, desde que preenchidos requisitos bastante específicos. Exige-se, de maneira rigorosa, que o herdeiro interessado exerça posse exclusiva, contínua, pública e incontestada sobre o imóvel, de forma a evidenciar que os demais coerdeiros, embora titulares da propriedade em condomínio hereditário, deixaram de manifestar qualquer oposição ou interesse na utilização do bem. Esse cenário fático, caracterizado pelo abandono prolongado e pela inércia dos demais sucessores, é fundamental para que se configure a chamada usucapião entre condôminos/herdeiros. Importante ressaltar, porém, que tal possibilidade não é automática: trata-se de medida excepcional, que demanda a análise minuciosa do caso concreto pelo Poder Judiciário, com especial atenção à comprovação da posse qualificada, à boa-fé do possuidor e ao estrito respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa durante toda a tramitação processual.

Diante disso, conclui-se que a usucapião do bem de família por apenas um dos herdeiros é juridicamente viável, desde que rigidamente observados todos os pressupostos legais e fáticos exigidos pela legislação e pela doutrina especializada. A apreciação judicial deve sempre equilibrar valores constitucionais relevantes, como o direito fundamental à moradia, a proteção à entidade familiar, a função social da propriedade e a segurança das relações jurídicas sucessórias. Assim, a solução adequada para cada caso deve ser construída com base na justiça social, na efetividade dos direitos fundamentais e no reconhecimento de que a propriedade, especialmente quando vinculada à família e à moradia, deve servir ao bem-estar coletivo e não apenas ao interesse individual.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990. **Dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 30 mar. 1990.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direitos Reais**. 32. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2017.

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo Curso de Direito Civil: Direitos Reais**. 20. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Direitos Reais**. 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

VENOSA, Sílvio de Salvo. **Direito Civil: Direitos Reais**. 22. ed. São Paulo: Atlas, 2021.